

EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E FORMAÇÃO DOCENTE PARA O USO DA MATEMÁTICA NAS SÉRIES INICIAIS

Delmar Broglio Carvalho¹

Albano de Goes Souza²

Resumo

O presente trabalho tem por finalidade apresentar os resultados obtidos na execução do projeto de pesquisa intitulado “Desenvolvimento de um ambiente multimidiático utilizando tecnologias de realidade virtual para utilização na educação básica”, cujo objetivo é o desenvolvimento de um ambiente computacional voltado ao docente e que busca facilitar a apropriação de novas metodologias, apoiadas nas tecnologias informativas. O processo de construção da proposta consistiu no levantamento das condições atuais sobre os conteúdos dos primeiro e segundo ciclo da educação básica, com foco no ensino da matemática; no mapeamento do universo educativo das séries iniciais do município de Feira de Santana e na construção do perfil do futuro docente que irá utilizar o ambiente computacional. A partir dos estudos realizados, verifica-se um grande descompasso no ritmo em que avançam as tecnologias informativas no cotidiano e a presença das mesmas nas práticas educativas, tanto na educação básica como no processo de formação docente.

Palavras-chave: Educação básica. Formação docente. TIC.

1 Introdução

É indiscutível que a educação constitui-se em um dos pilares de sustentação das sociedades organizadas, desempenhando um importante papel de promotor do desenvolvimento e, principalmente de indutor, nos sujeitos, da capacidade do convívio social, a partir da leituras críticas e da compreensão das normas estabelecidas nessa sociedade. Neste contexto, segundo Gohn (2006), existem basicamente dois tipos de educação, aquela considerada formal e a não formal:

[...] a educação formal é aquela desenvolvida nas escolas, com conteúdos previamente demarcados; a informal como aquela que os indivíduos aprendem durante seu processo de socialização - na família, bairro, clube, amigos etc., carregada de valores e culturas próprias, de pertencimento e sentimentos herdados; e a educação não formal é aquela que se aprende “no mundo da vida”, via os processos de compartilhamento de experiências, principalmente em espaços e ações coletivas cotidianas (GOHN, 2006, p.28).

¹ Coordenador, Professor Adjunto do Departamento de Tecnologia da Universidade Estadual de Feira de Santana. E-mail: carvalho.db@uefs.br

² Mestrando em Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPED/GECES/PROCAPS/UNIT-SE) e Graduado em Pedagogia pela Universidade do Grande ABC (UniABC). E-mail: albano.goes@hotmail.com

Contudo, apesar dessa diferenciação, conseguimos visualizar a unicidade da função da educação, que seria convergir para:

[...] a formação dos traços de personalidade social e do caráter, implicando uma concepção de mundo, ideais, valores, modos de agir, que se traduzem em convicções ideológicas, morais, políticas, princípios de ação frente a situações reais e desafios da vida prática. (LIBÂNEO, 2006, p.23)

Ao longo da história observa-se que os processos educativos para a formação do ser social sofreram mudanças, principalmente a partir da incorporação das características e particularidades históricas-filosóficas da sociedade em vigência. Percebemos mais claramente essas transformações na contemporaneidade, através dos avanços produzidos pelo desenvolvimento tecnológico, em especial pelas Tecnologias de Informação e Comunicação, tornando-se elementos indispensáveis ao processo educacional, demandando dos atores envolvidos cada vez mais compreensão e domínio das diversas vertentes tecnológicas. Neste círculo, se há demanda social e contextual, a educação é o ponto de partida para promover as transformações necessárias.

Ao pensarmos uma educação fortalecida e compassada com as atuais exigências sociais, necessitamos nos debruçar sobre os passos que precedem para a busca de tal objetivo e, entre eles, podemos destacar a questão da formação docente inicial, processo este que importa na construção do "ser" professor.

Inúmeros pesquisadores têm abordado a questão sobre a formação docente e a importância que ela assume na construção de uma prática educativa que atenda às necessidades do aluno (CURY, 2003; LIBÂNEO; PIMENTA, 1999; NÓVOA, 2000; ZIMMERMANN; BERTANI, 2003). Contudo, percebemos que, apesar do avanço na questão da formação de professores, a incorporação das tecnologias nesse processo, é discutida nos centros acadêmicos de maneira enfraquecida, salvo as exceções de grandes grupos de pesquisas, em universidades como a PUC/SP, Unicamp, USP e UFRGS. Na Bahia destacam-se as pesquisas realizadas na UNEB e, principalmente, na UFBA, sob a coordenação do Prof. Dr. Nelson Pretto e da Prof^a Dr^a Helena Bonilla. Contudo, o sistema de ensino superior baiano não se resume a essas duas instituições, suscitando, assim, discussões sobre a formação docente e suas correlações com as tecnologias em outras instituições, onde se verifica pouca ou nenhuma inserção destes conteúdos, o que acaba enfraquecendo o processo de formação, considerando que

cada vez mais os docentes são exigidos a exercer as práticas educativas e a conviver em espaços permeados por tais tecnologias.

Nesse contexto, o projeto de pesquisa, apoiado pelo edital 004/2007 da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB), intitulado “Desenvolvimento de um ambiente multimidiático utilizando tecnologias de realidade virtual para aplicação no primeiro e segundo ciclo da educação básica”, desenvolvido no Departamento de Tecnologia da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), tem por objetivo fomentar uma nova postura para o processo educacional, em especial para o ensino da matemática nas séries iniciais do ensino fundamental, buscando reunir elementos voltados para a melhoria da qualidade do ensino da disciplina em questão, através do uso de novas tecnologias, podendo possibilitar a realização de uma nova pedagogia, que possa proporcionar aos alunos o desenvolvimento de novas competências e habilidades, preparando-os para atuar na sociedade na qual estamos inseridos (NETTO, 2005).

Enquanto conceituação, os ambientes computacionais multimidiáticos podem ser descritos como soluções em *software* (livre ou proprietário) e *hardware*, compostas por um conjunto de ferramentas com intuito de facilitar a inserção e interação neste ambiente, tanto do professor, quanto do aluno. Ainda nessa ótica, é necessário que a utilização dessas soluções não torne os alunos e professores meros espectadores e sim sujeitos ativos de um processo de crescimento e construção do seu conhecimento (ROCHA *et. al*, 2007).

É legítimo considerar que os ambientes computacionais de apoio ao ensino da Matemática, no primeiro e segundo ciclo da educação básica, sejam elaborados a partir do cotidiano da sala de aula, pois, assim sua funcionalidade e operacionalidade poderão atingir níveis satisfatórios de usabilidade, bem como aproximando-o do cotidiano onde o professor exerce sua prática. Assim, seguindo esse direcionamento, neste trabalho, é proposta a realização de uma análise das práticas educativas utilizadas no ensino de Matemática, no primeiro e segundo ciclo da educação básica, em especial: a Resolução de Problemas; a Modelagem Matemática e os Jogos Matemáticos e como estas podem ser utilizadas como diretrizes para a construção de ambientes computacionais. Ainda neste contexto, é proposto o traçado do perfil discente a partir dos licenciandos em Pedagogia da UEFS.

2 O ensino da matemática nas series iniciais: aproximando a ciência da realidade do aluno

Estudos recentes realizados pelo INEP (BRASIL, 2011), demonstram que a Matemática está entre as disciplinas com o menor grau de aproveitamento pelos alunos nas séries iniciais, isso porque ao concluírem o segundo ciclo do ensino fundamental (4ª série), esses alunos possuem apenas habilidades matemáticas básicas, como capacidade de resolver problemas utilizando a adição, a subtração e o reconhecimento de figuras geométricas simples. Essa condição é o objeto de estudo de inúmeras pesquisas, que buscam compreender quais são os reais motivos desse baixo rendimento (CASTRO, 1999; D'AMBROSIO, 1989; PONTE *et al*, 2005).

Nas diferentes correntes que estudam o aproveitamento escolar dos estudantes em relação à Matemática, principalmente nas séries iniciais, o ponto de discussão em comum é que a disciplina, para um modelo de ensino contemporâneo, necessita estar baseada na contemplação da sua utilidade prática no universo do aluno e ao mesmo tempo utilizar-se de metodologias para aproximar-se da realidade na qual ele, o discente, se faz presente.

Entre as práticas educativas que realizam essa aproximação pode ser citada a Resolução de Problemas, a qual, em um modelo de educação tradicional, utilizada como instrumento para auxiliar na fixação de fórmulas e algoritmos matemáticos, resulta no dispendioso processo de memorização dos procedimentos para o desenvolvimento de determinado cálculo matemático. Porém, em uma vertente que contemple a realidade do aluno como espaço de desenvolvimento das habilidades matemáticas, essa prática educativa pode ser utilizada como “[...] uma metodologia de ensino em que professor propõe ao aluno situações caracterizadas por investigação e exploração de novos conceitos” (D'AMBROSIO, 1989).

Assim, ao utilizar-se da Resolução de Problemas como norteador do processo educativo, o docente pode considerar dois elementos importantes na construção de novos conceitos pelo aluno. O primeiro são os conhecimentos que ele traz de seu convívio diário em outros espaços e o segundo é a ideia de que cada ser humano desenvolve seus aspectos cognitivos de forma diferenciada (BAQUERO, 1998), ou seja, o professor, ao trabalhar situações que envolvam problemas, desenvolve a consciência de que seus alunos irão construir as habilidades em questão, a partir de

uma lógica particular e, muitas vezes para um determinado aluno, a situação pode ser um problema, porém pode não ser para seu colega de classe.

Dentro da epistemologia do conceito de Resolução de Problemas, podemos descrevê-la como:

[...] a capacidade de um indivíduo de usar processos cognitivos para confrontar e resolver situações reais e interdisciplinares, nas quais o caminho para a solução não é imediatamente óbvio e em que os domínios de literacia ou áreas curriculares passíveis de aplicação não se inserem num único domínio, seja o da matemática, das ciências ou da leitura (GAVE, 2004 *apud* COMÉRIO, 2007, p. 82).

A partir dessa conceituação podemos verificar que a utilização de Resolução de Problemas nas séries iniciais como forma de aproximar o aluno da Matemática pode ser considerada como uma ação pedagógica diferenciada, pois suas características e particularidades, quando trabalhadas de forma coerente, aproximam a disciplina escolar à realidade do aluno.

Ainda, analisando as práticas educativas que buscam a união da realidade do aluno com a Matemática nas séries iniciais, podemos citar a Modelagem Matemática, que no entendimento de Barbosa (2001 *apud* LUNA, 2007, p. 03):

[...] é um ambiente de aprendizagem, no qual os alunos são convidados a indagar, por meio da Matemática, situações provenientes de outras áreas. [...] as atividades desenvolvidas neste ambiente de aprendizagem provocam elaboração de modelos matemáticos para a resolução das situações reais que evidenciam o caráter social e cultural da matemática.

É coerente afirmar que não há uma única definição para a Modelagem Matemática, porém, para efeito de embasamento teórico do trabalho em questão, serão utilizados os estudos e conceitos de Barbosa (2003), Bassanezi (2006) e Luna (2007).

A utilização da Modelagem Matemática no ambiente escolar no sentido de compreender o papel sociocultural da matemática, como é defendida por Barbosa (2003, p.67), “está diretamente conectado com o interesse de formar sujeitos para atuar ativamente na sociedade e, em particular, capazes de analisar a forma como a matemática é usada nos debates sociais”. O autor ainda traz outra contribuição importante, quando afirma que a Modelagem Matemática pode ser materializada no contexto educativo a partir de três níveis, o primeiro nível é a transformação de um episódio real em problema, o segundo nível trata da apresentação do problema, bem como das informações necessárias para sua resolução, a partir da coleta e investigação de dados e, por fim, o terceiro nível construído pelos próprios alunos a

partir da formulação de um novo problema e sua posterior solução (BARBOSA, 2003 *apud* LUNA, 2007).

Portanto, esta prática educativa pode ser considerada como uma alternativa para a adoção de uma nova postura em sala de aula, uma visão em que o aluno constrói o conhecimento a partir das investigações, questionamentos e principalmente a partir das situações-problema que estejam presentes no seu cotidiano.

Os Jogos Matemáticos também são práticas educativas que podem ser utilizadas como forma de aproximar a ciência matemática à realidade discente nas séries iniciais, pois, a partir de atividades lúdicas, o professor tem a possibilidade de desenvolvê-las em um espaço do qual os alunos, principalmente das séries iniciais, fazem parte e possuem intimidade, ou seja, o universo do brincar. Silva e Kodama (2004, p.03) descrevem que “[...] das situações acadêmicas, provavelmente a mais produtiva é a que envolve o jogo, [...] como meios de favorecer os processos que intervêm no ato de aprender”.

Nas séries iniciais é o momento apropriado para que os Jogos Matemáticos sejam introduzidos no processo de ensino-aprendizagem, pois, de acordo com estudos conduzidos por Piaget (1970), o aluno encontra-se saindo do estágio pré-operatório e iniciando o estágio operatório concreto, assim, as características e propriedades dessa prática educativa serão aproveitadas pelos alunos de forma plena.

Por fim, utilizar de práticas educativas que aproximem a Matemática para a realidade dos alunos é a postura que pode ser adotada pelo educador contemporâneo, para que então haja uma modificação no atual quadro de ensino, porém, essas metodologias devem ser acompanhadas de conteúdos que possibilitem aos alunos, após concluírem um determinado período de sua formação, utilizarem os conhecimentos adquiridos em diferentes situações. É a partir dessa ótica que os pesquisadores responsáveis pelo desenvolvimento de ambientes computacionais podem direcionar seus trabalhos, pois, assim os programas computacionais educativos não serão meros instrumentos de reprodução do modelo de ensino atual e sim soluções que possibilitarão uma nova postura em sala de aula.

3 Os conteúdos matemáticos nas series iniciais: Os PCN como norteadores do processo educativo

Os conteúdos, objetivos e orientações pedagógicas presentes nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática (PCN) (BRASIL, 1997) servirão como

norteadores teóricos-pedagógicos do presente projeto e, para tanto, torna-se necessária, uma análise da estruturação e esquematização didática das diretrizes educativas pois, assim, acredita-se que não haverá distanciamento entre a prática docente, as diretrizes propostas nos PCN e a consolidação final do ambiente computacional.

Os PCN propõem, a partir de blocos de conhecimentos, quais conteúdos podem ser utilizados nas diferentes disciplinas das séries iniciais. No caso da Matemática, são trabalhados os seguintes blocos: Números e Operações, Espaço e Forma, Grandezas e Medidas e o Tratamento da Informação.

No caso do primeiro e segundo ciclo, o bloco Números e Operações tem por objetivo demonstrar ao aluno que o homem começou a construir a Matemática a partir das indagações sobre a própria realidade na qual ele estava inserido e que essas curiosidades fizeram com que surgissem as categorias dos números, como os naturais, os inteiros, os racionais e ou irracionais. No que diz a respeito às operações básicas (subtração, adição, multiplicação e divisão), o aluno terá que compreender a função de cada uma, sua inter-relação e sua aplicabilidade dentro uma situação-problema que envolva números (BRASIL, 1997).

Já no bloco Espaço e Forma, são trabalhadas as noções geométricas com o intuito de auxiliar o aluno na compreensão da realidade na qual ele está inserido, pois, como é descrito no próprio documento, “por meio deles, o aluno desenvolve um tipo especial de pensamento que lhe permite compreender, descrever e representar, de forma organizada, o mundo em que vive” (BRASIL, 1997, p. 39). Assim, trabalhando esses conteúdos, a partir de objetos concretos, o professor faz com que o aluno, consiga relacioná-los com as demais áreas do conhecimento.

O aluno no seu dia a dia depara-se com situações que exigem conhecimentos que são propostos no bloco Grandezas e Medidas. Diversos são os momentos em que são utilizados esses conhecimentos. No reconhecimento das unidades de tempo, dia, semana, mês, bimestre, na utilização de medidas conhecidas (milímetro, centímetro e metro), ao manipular cédulas e moedas monetárias, entre outros (BRASIL, 1997).

No bloco Tratamento de Informações são trabalhados conteúdos relacionados à coleta, leitura, interpretação e organização de informações, a exploração e elaboração de listas, tabelas e gráficos e por consequência a produção de textos escritos a partir da interpretação dos mesmos (BRASIL, 1997).

Por fim, apesar de estarem subdivididos em blocos, os conhecimentos propostos nos PCN se inter-relacionam e podem ser trabalhados em conjunto. Assim, o docente, ao utilizá-los em sala de aula, pode mesclar as propostas das diretrizes com o objetivo de construir uma prática educativa consistente, com a finalidade de obter resultados de aprendizagem satisfatórios.

4 A formação docente inicial para utilização das TIC no curso de pedagogia da Universidade Estadual de Feira de Santana

A inserção das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) na formação docente inicial é um movimento que necessita ser discutido nos espaços acadêmicos na contemporaneidade. Inúmeros pesquisadores como Almeida (2009) Valente, (2003), Pretto (2009) e Bonilla (2005), estudam e dissertam sobre a importância das TIC na educação. Contudo, presenciamos, que em algumas universidades há um certo distanciamento entre essa sociedade “*tecnologizada*” e as propostas de formação dos futuros professores.

Entre os problemas que propiciam esse fenômeno estão as matrizes curriculares desatualizadas, docentes universitários que não estão preparados para trabalhar a questão das TIC na formação de professores, uma infraestrutura que não permite que o professor aplique metodologias mais atualizadas, principalmente porque os equipamentos encontram-se em péssimo estado de conservação ou simplesmente com as configurações inadequadas ou ultrapassadas para determinadas atividades.

Nos trabalhos de Goes (2010) e Santos (2011) são apresentadas experiências que demonstram as possibilidades do uso das TIC na educação sem necessariamente utilizar-se de equipamentos de última geração ou metodologias inovadoras/complexas, entre essas propostas podemos destacar o uso dos Webquest's³, da TV/DVD e do rádio, tecnologias estas muitas vezes não vistas pelo docente como contemporâneas.

Nesse sentido, a partir da ideia de que formação docente inicial é o momento em que o docente necessita tomar contato com as TIC, torna-se necessário, para efeito de construção do suporte informacional ao desenvolvimento de um ambiente computacional multimidiático, a elaboração do perfil desses discentes. Para tanto,

3 O conceito foi criado em 1995 por Bernie Dodge, professor estadual da Califórnia (EUA) tendo como proposta metodológica o uso da Internet de forma criativa. A Webquest é uma atividade investigativa onde as informações com as quais os alunos interagem provêm da internet. Disponível em : < <http://webeduc.mec.gov.br/webquest/>>. Acesso em: 06 de set. 2011.

foram escolhidos os licenciandos em Pedagogia da Universidade Estadual de Feira de Santana, considerando que a maioria desses alunos irão atuar, como docentes, em escolas da educação básica do município de Feira de Santana e, portanto, uma proposta computacional que esteja alinhada com a características dos sujeitos que irão utilizá-la terá mais probabilidade de atingir seus objetivos.

Assim, a pesquisa para elaboração desse perfil discente, caracterizou-se como estudo qualitativo, a partir da utilização do estudo de caso, como método de pesquisa, ou seja, uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos (SANTOS, 2009).

Como instrumento de coleta de dados foi utilizado um questionário, composto por quarenta e uma questões, divididas em dois blocos, o primeiro com caráter socioeconômico e o segundo pedagógico. A seleção dos sujeitos da pesquisa ocorreu a partir da necessidade de conhecimento das etapas do processo de formação docente. Deste modo, foram selecionados graduandos do primeiro ao sexto semestres do curso de Pedagogia da UEFS. Inicialmente, optou-se por incluir alunos dos semestres finais, sétimo e oitavo, contudo, os mesmos encontravam-se em fase de elaboração de monografia, dificultando a visita em sala de aula para aplicação dos questionários. Por este motivo, eles foram incluídos nos critérios de exclusão de sujeitos da pesquisa (MARCONI; LAKATOS, 2006). Após, a seleção do universo a ser pesquisado, foi feita a regularização da pesquisa junto ao Comitê de Ética e Pesquisa da UEFS (CEP- UEFS), atendendo à Resolução Nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (CEP, 1996).

A aplicação do questionário ocorreu em duas etapas, uma realizada no final do mês de junho de 2010 e a outra, no final de julho de 2010, o que gerou um total de cinquenta e nove questionários respondidos. Os critérios de inclusão dos sujeitos foram os seguintes: graduandos do curso de Pedagogia da UEFS, regularmente matriculados no curso e que estivessem de acordo com os pressupostos estabelecidos no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Como critério de exclusão foram utilizados: alunos do sétimo e oitavo semestre; alunos que estivessem ausentes no dia da aplicação do questionário e alunos que julgassem não estarem aptos para responderem os questionários por motivos diversos. Após a coleta dos dados, estes foram tabulados em processo eletrônico, cujos resultados foram obtidos tomando como base os

referenciais teóricos para análise de dados em pesquisa em educação (MARCONI; LAKATOS, 2006).

A aplicação do questionário aos graduandos justificou-se na necessidade da realização de um levantamento sobre as atuais condições da formação docente para utilização das TIC no processo educativo, considerando que esses futuros docentes poderão utilizar o ambiente multimidiático. A escolha do curso de Pedagogia da UEFS como estudo de caso é pautada na condição de que, a partir deste curso, são capacitados os professores que irão atuar nas séries iniciais da educação básica.

O número de sujeitos participantes da pesquisa é de 59 alunos que, voluntariamente, aceitaram participar da pesquisa e responderam o questionário proposto. Assim, a partir dos resultados obtidos, foi sendo construído um perfil do graduando pesquisado. Com relação ao sexo, do universo de análise, 97% eram do sexo feminino, contra 3% do sexo masculino, onde podemos atribuir tal discrepância ao fato de que a docência nas séries iniciais ainda é vista pela sociedade como uma profissão “feminizada”, acarretando o distanciamento de homens das salas de aulas do Ensino Fundamental I, isso porque, como nos demonstra Ferraz (2006), “[...] quando pensamos na docência, os *olhos* e *fala* de nosso pensamento se inclinam a associá-la à imagem feminina, sobretudo quando o alvo é o exercício dessa profissão em salas de aula [...]”.

Ao analisar as faixas etárias do corpo discente, constatou-se que 69% tinham idade entre 21 e 25 anos, 17% idade entre 26 e 35 anos e 14% idade superior a 36 anos, esses dados demonstram que há uma procura dos jovens pela carreira docente, contudo é fato que ainda no país “os salários e condições de trabalho precárias não estimulam a inserção de mais jovens na docência” (RODRIGUES, 2009). Ao analisar o estado civil, verificou-se que 77% dos entrevistados eram solteiro(a)s, 17% casado(a)s, 2% separado(a)s/divorciado(a)s, 2% viúvo(a)s e 2% não responderam a questão. Uma hipótese levantada sobre esses dados, é que a procura da estabilidade financeira, a que muitos atribuem à conclusão do ensino superior, está sobressaindo-se a ideia de relacionamento formal, no caso o casamento. Com relação à renda familiar foi apurado que 59% dos entrevistados recebem entre um e três salários mínimos, 22% entre três e seis salários mínimos, 10% maior que seis, 7% menor que um salário mínimo e 2% não responderam a questão, demonstrando o baixo poder aquisitivo dos estudantes, conforme a classificação do IBGE (2010).

Hoje, não conseguimos pensar em computador sem o associarmos o mesmo à Rede Mundial de Computadores (Internet), neste sentido, fez-se necessário levantar quais locais são mais utilizados pelos graduandos para uso de tal recurso. Surpreendentemente, 71% afirmaram ter acesso a Internet na própria casa, 17% utilizam locais de acesso coletivo (*Lan Houses* e Centros Digitais de Cidadania), 5% acessam do trabalho, 3% acessam de outros locais, 2% não têm acesso e outros 2% não responderam a questão. A difusão da Internet possibilita que, cada vez mais, as pessoas tenham acesso à rede mundial dos computadores e a diminuição na mensalidade de planos de banda larga insere cada vez mais usuários na rede, o que propicia um aumento na frequência de utilização da rede; neste sentido, dos entrevistados, 68% utilizam a Internet diariamente, 31% semanalmente e 1% nunca utilizam.

A importância da análise desses dados está na ótica de que a internet potencializa as possibilidades pedagógicas de acesso às informações e a comunicação da escola com todo o mundo. Por meio da “rede das redes”, a escola pode integrar-se ao universo digital para concretizar diferentes objetivos educacionais (KENSKI, 2003, p. 71), ou seja, um docente “conectado” pode oportunizar à sua prática educativa novas ideias que podem auxiliar no processo de aprendizagem do aluno, uma vez que, este é considerado pertencente ao mundo virtual.

Outro aspecto abordado no levantamento foi relativo aos conhecimentos sobre o tema Informática, onde 76% responderam que sabem o que é um sistema operacional e 24% responderam que não. Estes dados relacionam-se fortemente com os 64% que já fizeram curso de capacitação em informática contra 36% que não têm essa capacitação. Neste contexto, 76% responderam que o seu nível de conhecimento em informática é básico e 24% responderam que é intermediário. Dentro da política de inclusão digital, a partir da utilização de softwares livres, 69% não sabem o que é um software livre, enquanto que 31% tem esse conhecimento. Quanto ao uso, apenas 25% disseram que utilizam ou utilizaram software livre contra 69% que responderam não utilizar software livre e 5% não responderam a questão. Ainda na mesma temática, 92% não desenvolvem ou desenvolveram atividades educacionais com estes softwares e apenas 8% disseram que sim.

Com relação ao tema TIC propriamente dito, 56% responderam que não sabem o que são essas tecnologias, 42% responderam que sabem e 2% não responderam a questão. O que permite afirmar que:

[...] O desenvolvimento de uma cultura em informática é essencial na reestruturação da gestão da educação, na reformulação dos programas pedagógicos, na flexibilização das estruturas de ensino, na interdisciplinaridade dos conteúdos, no relacionamento dessas instituições com outras esferas sociais e com a comunidade de forma geral [...] (KENSKI, 2003, p.86)

Ao aprofundar a discussão na tentativa de identificar os fatores que determinaram esse baixo envolvimento das TIC nas práticas educativas desses graduandos, chegou-se aos seguintes resultados: 86% afirmaram que não participam de eventos sobre TIC e 14% responderam que já participaram. No tocante à iniciação científica, 93% não participaram ou participam de projetos (pesquisa e extensão) na área de TIC, 5% responderam que participam e 2% não responderam a questão.

Contudo, apesar desses números, 44% responderam que a graduação possui componentes curriculares que discutem e ou analisam a inserção das TIC, 39% não souberam informar, 15% informaram que a graduação não possui e 2% não responderam a questão. Com relação aos componentes curriculares que trabalham as TIC, 51% não souberam informar se o componente supre as necessidades dos alunos sobre TIC, 41% responderam que não, 7% responderam que sim e 2% não responderam a questão. Ou seja, apesar de os alunos saberem que existem componentes curriculares na graduação, o seu envolvimento com a temática é mínimo. Nesse sentido, surge o questionamento se esses componentes suprem as necessidades dos alunos, ou se os alunos realmente não estão interessados em aprofundar-se na temática.

Do universo pesquisado, 61% responderam que é insuficiente seu nível de preparação para TIC, 19% classificaram como bom 17% regular e 3% não responderam a questão. Quanto ao envolvimento com a temática TIC, 59% disseram que precisam estudar mais sobre a mesma, 41% não compreendem qual o significado de TIC. Para completar o tema, os entrevistados foram questionados sobre o papel da Universidade e as TIC, neste contexto, 64% responderam que a universidade não possibilitou contato com as TIC, 17% participaram de cursos que possibilitaram contatos com temas relacionados às TIC, outros 17% atribuíram que a universidade possibilitou contatos coma a TIC e 2% não responderam a questão.

5 Considerações finais

A partir dos dados apresentados, fica evidenciado que precisa ocorrer uma reformulação para o fortalecimento da discussão sobre a inserção das TIC nas práticas educativas, assim, a Universidade, enquanto espaço de formação inicial e continuada, tem por função orientar os graduandos sobre as novas discussões, estudos, técnicas e ferramentas utilizadas nesse processo, o que pode acontecer a partir da reestruturação e reformulação das disciplinas que trabalham essa temática.

É necessário ampliar o contato dos graduandos com as novas tecnologias, propor mudanças curriculares, e enraizar no docente do ensino superior, seja ele dos componentes específicos ou dos componentes que tratam das diversas temáticas, que as tecnologias informativas precisam ser trabalhadas interdisciplinarmente.

O futuro professor tem o contato inicial com as tecnologias informativas educacionais durante o processo de graduação, assim, a estruturação das propostas de ensino através das novas metodologias, da discussão e da reestruturação dos conteúdos programáticos, que auxiliam o aluno na utilização dessas ferramentas na prática educativa é o ponto de mudança. Contudo, é plausível afirmar que as tecnologias não são a solução para os males educativos e sim uma nova ótica para a alteração do modelo atual de ensino, que alguns estudiosos afirmam ser embasado nas práticas educativas do século XIX.

No contexto preparatório e investigativo que pautaram as discussões sobre o uso das TIC no processo educacional, revelou-se um grande abismo entre o que foi proposto e a real capacidade de absorção do conjunto de informações que são incorporadas aos sistemas computacionais. Há um grande caminho a ser percorrido, tanto do ponto de vista da preparação para o uso dos recursos da informática, quanto do desenvolvimento de ferramentas computacionais de apoio aos processos educacionais.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, F. J. **Educação e informática**. 4.ed. São Paulo: Cortez, 2009.
- BAQUERO, R. **Vygostky e a aprendizagem escolar**. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998.
- BARBOSA, J. C. Modelagem matemática na sala de aula. **Perspectiva**, Erechim, RS, v. 27, n. 98, p. 65-74, jun. 2003. <<http://www.uefs.br/nupemm/publica.html>>.
- BASSANEZI, R. C. **Ensino-aprendizagem com modelagem matemática**: uma nova estratégia. 3. ed. São Paulo: Contexto, 2009.
- BONILLA, M. H. S. **Escola aprendente**: para além da sociedade da informação. Rio de Janeiro: Quartet, 2005.
- BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros Curriculares Nacionais**: matemática. Brasília: Ministério da Educação, 1997.
- _____. Médias de desempenho do SAEB/2005 em perspectiva comparada. Brasília: MEC, 2011. Disponível: <<http://www.inep.gov.br/basica/saeb>>. Acesso em: 25 de ago. 2011.
- CASTRO, F. M. de O. **A matemática no Brasil**. 2.ed. Campinas: Ed. Unicamp, 1999.
- COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA. **Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde**. 2006. Disponível em: <http://www.uefs.br/cep/res_196_96.pdf>. Acesso em: 05 de ago. 2011.
- COMÉRIO, M. S. **Interação Social e solução de problemas aritméticos nas séries iniciais do ensino fundamental**. 2007. 244 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2007.
- CURY, C. R. J. A formação docente e a educação nacional. In: OLIVEIRA, Dalila Andrade. (Org.). **Reformas educacionais na América Latina e os trabalhadores docentes**. Belo Horizonte: Autêntica, 2003, p. 125-142.
- D'AMBROSIO, B. S. Como ensinar matemática hoje? **Temas e Debates**. Brasília, SBEM. v. 2. n. 2. p. 15-19, 1989.
- FERRAZ, R. C. **Gênero, masculinidade e docência**: visões dos alunos de pedagogia, 2006. Disponível em: <www.fazendogenero7.ufsc.br/artigos/>. Acesso em: 17 de ago. 2011.
- GOES, A. ; SANTOS, S. M. M. ; RIBEIRO, E.M.P.P ; BARRETO, L. A . Uso das mídias como suporte para prática educativa. In: COLOQUIO INTERNACIONAL: EDUCAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE, 4., Aracaju, SE: 2010.

GOHN, M. G. Educação não-formal, participação da sociedade civil e estruturas colegiadas nas escolas. **Ensaio: Aval. Pol. Públ. Educ.**, Rio de Janeiro, v.14, n.50, p. 27-38, jan./mar. 2006.

IBGE. **Pesquisa de orçamentos familiares 2008-2009**: despesas, rendimentos e condições de vida. Rio de Janeiro: IBGE, 2010.

KENSKI, V. M. **Tecnologias e ensino presencial e a distância**. Campinas: Papirus, 2003.

LIBANEO, J. C.; PIMENTA, S. G. Formação de profissionais da educação: visão crítica e perspectiva de mudança. **Educação & Sociedade**, v. 20, n. 68, dez. 1999.

LIBÂNIO, J. C. **Didática**. 25. reimpr. São Paulo: Cortez, 2006.

LUNA, A. V. A. Modelagem matemática nas séries iniciais do ensino fundamental: um estudo de caso no 1. ciclo. In: CONFERÊNCIA INTERAMERICANA DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA, 12, 2007, Querétaro, México, 2007.

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. **Técnicas de pesquisa**: planejamento e execução de pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisa, elaboração, análise e interpretação de dados. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2006.

NETTO, A. A. O. **Novas tecnologias e universidade**: da didática tradicionalista à inteligência artificial: desafios e armadilhas. Petrópolis: Vozes, 2005.

NOVOA, A. Universidade e formação docente. **Interface**. Botucatu, v. 4, n. 7, ago. 2000.

PAIS, L. C. **Educação escolar e as tecnologias da informática**. Belo Horizonte: Autêntica, 2008.

PIAGET, J. **A Construção do real na criança**. Trad. Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: Zahar, 1970.

PONTE, J. P.; BORCARDI, J.; OLIVEIRA, H. **Investigações matemática na sala de aula**. Belo Horizonte: Autêntica, 2005.

PRETTO, N. L. **Uma escola sem/com futuro**: educação e multimídia. 7. ed. Campinas: Papirus, 2009. 247 p.

ROCHA, E. M.; SANTIAGO, L. M.; LOPES, J. O.; DANTAS, D. M. P.; NETO, H. B. Uso da informática nas aulas de matemática: obstáculo que precisa ser superado pelo professor, o aluno e a escola. In: WORKSHOP SOBRE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO, 12; CONGRESSO DA SBC, 27. **Anais....** Rio de Janeiro, 2007.

RODRIGUEZ, M. V. Algumas considerações sobre a carreira docente em América Latina. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO, 24; CONGRESSO INTERAMERICANO DE POLÍTICA E ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO - DIREITOS HUMANOS E

CIDADANIA DESAFIOS PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS E A GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO, 3. Vitória: ANPAE/UFES, 2009. p. 1-15.

SANTOS, I. E. **Manual de métodos e técnicas de pesquisa científica**. 6a ed. Niterói, RJ: Impetus, 2009.

SANTOS, S. M. M. O uso das tecnologias da informação e comunicação em cursos de formação inicial de professor. In: CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE PROFESORADO PRINCIPIANTE E INSERCIÓN PROFESIONAL A LA DOCENCIA, 2, 2010. Buenos Aires : Auspacia Ediciones sm, 2010. p. 1-13.

_____. Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC): interface, formação e prática docente. In: ENCONTRO DE PESQUISA EDUCACIONAL DO NORTE E NORDESTE, 20. Manaus : Editora Valer, 2011. p. 1-10.

SILVA, A. F. da; KODAMA, H. M. Y. Jogos no Ensino da Matemática. In: BIENAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE MATEMÁTICA, 2, Salvador, 2004.

VALENTE, J. A. **Formação de educadores para o uso da informática na escola**. Campinas: Unicamp/Nied, 2003.

ZIMMERMANN, E. ; BERTANI, J. A. Um novo olhar sobre os cursos de formação de professores. **Cad. Bras. Ens. Fís.**, v.20, n.1: 43-62, abr. 2003.